

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA CENTROAMERICANA

ÉTICA Y LEGISLACIÓN DE DATOS - 1908

Manipulación y Análisis de Datos Abiertos

CATEDRÁTICO:

Ing. Tania Meza

PRESENTADO POR:

Rene Andres Dubon Pascua 22051092

Monica Alessandra Carranza Bonilla 22151005

Alejandro Orellana 22241024

SAN PEDRO SULA, CORTÉS, HONDURAS

VIERNES 6 DE NOVIEMBRE, 2024

Preguntas de investigación

¿Cómo se han visto afectados los salarios de los roles más comunes en los últimos 4 años?

¿Qué países ofrecen los mejores salarios para los roles más comunes?

¿Existen correlaciones entre el salario y otras variables como la ubicación, el tamaño de la empresa, y el tipo de empleo?

Desarrollo

Limpieza de datos

El set de datos no contaba con inconsistencias o errores que ameriten el borrado de muestras o atributos por falta de datos o errores en el formateo, sin embargo si presentaba casos donde individuos dentro del set tienen un salario extraordinariamente alto, por lo que sesgaba el análisis. Se decidió entonces, utilizar el rango intercuartil para imputar la media a estos individuos, con el propósito de brindar conclusiones más generalizadas y no sesgadas hacia casos extremos.

```
# Handle outliers
column = "salary_in_usd"
outlier_count = 0
q1 = data_df[column].quantile(0.25)
q3 = data_df[column].quantile(0.75)
iqr = q3 - q1
lower_tail = q1 - 1.5 * iqr
upper_tail = q3 + 1.5 * iqr
for sample in data_df[column]:
    if sample < lower_tail or sample > upper_tail:
        outlier_count += 1
        data_df[column] = data_df[column].replace(sample, np.median(data_df[column]))
print(f"Handled a total of {outlier_count} outliers")
```

Handled a total of 270 outliers

Visualización de datos y análisis

La variable de estudio e interés, es el salario en dólares de los individuos. La cual se muestra a continuación. Aunque la variable falla seguir la normalidad, dada la prueba de Shapiro-Wilk, la muestra es lo suficientemente grande (14,830 muestras) para poder realizar pruebas estadísticas sobre ellas sin necesidad de alterar la distribución.

Realizando una análisis univariado sobre las variables categóricas, se puede determinar que mayor parte de los datos fueron tomados del 2023, sobre programadores de nivel senior (5 años o más de experiencia), de tiempo completo y de empresas de tamaño mediano.

Mientras que el dataset contiene más de 150 puestos diferentes, la mayor parte de los encuestados resultaron estar afinados a un campo de la ciencia de datos, ya sea ingeniero, científico o analista, la mayoría resultó estar afinados a la inteligencia artificial siendo ingenieros de aprendizaje de máquina o investigadores.

Una gran parte de las empresas y residentes del sector de datos son de origen americano, siguiendo con el Reino unido, Canadá, Alemania, España e India.

Realizando un análisis multivariado sobre las variables categóricas se logró determinar que existen variables que cuentan con una relación estadísticamente significativa sobre el salario anual en dólares.

Se puede apreciar que el tipo de trabajo influye sobre el salario, con los trabajos mejor pagados siendo el ingeniero en aprendizaje de máquina, el investigador, y científico de datos. Un análisis de anova determinó una diferencia significativa entre grupos, y un estudio de tukey determinó la diferencia de medias críticas entre los grupos. Se puede apreciar que un ingeniero en aprendizaje de máquina gana en promedio \$34,500 más anualmente que los ingenieros en ciencia de datos.

Multiple Comparison of Means - Tukey HSD, FWER=0.05						
group1	group2	meandiff	p-adj	lower	upper	reject
Data Analyst	Data Engineer	38256.9872	0.0	34238.5881	42275.3862	True
Data Analyst	Data Scientist	44539.7063	0.0	40481.431	48597.9816	True
Data Analyst	Machine Learning Engineer	72782.5754	0.0	67977.6466	77587.5042	True
Data Analyst	Research Scientist	68461.5212	0.0	61146.1423	75776.9	True
Data Engineer	Data Scientist	6282.7192	0.0	2603.9409	9961.4974	True
Data Engineer	Machine Learning Engineer	34525.5883	0.0	30036.5848	39014.5917	True
Data Engineer	Research Scientist	30204.534	0.0	23092.6721	37316.3958	True
Data Scientist	Machine Learning Engineer	28242.8691	0.0	23718.1349	32767.6033	True
Data Scientist	Research Scientist	23921.8148	0.0	16787.3459	31056.2837	True
Machine Learning Engineer	Research Scientist	-4321.0543	0.5269	-11905.1422	3263.0336	False

De igual manera, la residencia del programador influye sobre su salario anual. Siendo los estadounidenses el grupo que gana significativamente más que los demás.

Según el estudio de tukey, un ingeniero en estados unidos gana en promedio \$94,000 dolares mas que uno en españa, y unos \$10,000 más que uno en Canadá. De igual manera, el

origen de la empresa influye sobre el salario de los ingenieros con un comportamiento casi idéntico al origen del ingeniero.

Multiple Comparison of Means - Tukey HSD, FWER=0.05

group1	group2	meandiff	p-adj	lower	upper	reject
CA	DE	-45091.3355	0.0	-62541.9533	-27640.7177	True
CA	ES	-83831.1546	0.0	-98968.2371	-68694.0721	True
CA	GB	-49246.5686	0.0	-58855.9671	-39637.1702	True
CA	US	10265.2846	0.0026	2561.3288	17969.2404	True
DE	ES	-38739.8191	0.0	-59195.3808	-18284.2573	True
DE	GB	-4155.2331	0.9617	-20937.345	12626.8788	False
DE	US	55356.6201	0.0	39587.9906	71125.2496	True
ES	GB	34584.5859	0.0	20223.3017	48945.8702	True
ES	US	94096.4392	0.0	80933.7312	107259.1472	True
GB	US	59511.8532	0.0	53473.1321	65550.5744	True

El año de trabajo nos brinda un indicador de cómo han fluctuado los salarios a lo largo del tiempo. Se puede apreciar un aumento estable desde el 2020 en el salario anual, sin embargo en el año 2024 el salario anual ha sido reducido por un \$6500.

Multiple Comparison of Means - Tukey HSD, FWER=0.05						
group1	group2	meandiff	p-adj	lower	upper	reject
2020	2021	5293.5798	0.961	-15977.0933	26564.2529	False
2020	2022	41099.7443	0.0	22340.4362	59859.0525	True
2020	2023	58174.5319	0.0	39746.4966	76602.5672	True
2020	2024	51614.8549	0.0	33110.7755	70118.9343	True
2021	2022	35806.1645	0.0	24356.4716	47255.8574	True
2021	2023	52880.9521	0.0	41982.4976	63779.4665	True
2021	2024	46321.2751	0.0	35294.7262	57347.8239	True
2022	2023	17074.7876	0.0	12889.2051	21346.3701	True
2022	2024	10515.1106	0.0	5926.5501	15103.671	True
2023	2024	-6559.677	0.0	-9515.3038	-3604.0502	True

Si agrupamos por trabajo y además podemos generar la siguiente gráfica de tendencias. Donde se puede apreciar que todas las disciplinas están creciendo a lo largo del tiempo, sin embargo unas más prometedoras que otras. Como por ejemplo, la ingeniería en aprendizaje de máquina y la investigación aumentando a un ritmo mayor que la ciencia de datos y el analista de datos.

El nivel de experiencia también influye significativamente sobre el salario, se espera que un Senior Developer gane en promedio \$68,000 más que un junior y \$37,500 más que un mid level developer. Mientras que un experto ganará en promedio \$21,700 más que el Senior dev.

```

Multiple Comparison of Means - Tukey HSD, FWER=0.05
-----
roup1 group2 meandiff p-adj lower upper reject
-----
EN EX 89769.421 0.0 81956.1113 97582.7306 True
EN MI 30466.0448 0.0 25731.3728 35200.7169 True
EN SE 68034.904 0.0 63681.8822 72387.9257 True
EX MI -59303.3761 0.0 -66344.6374 -52262.1149 True
EX SE -21734.5317 0.0 -28525.028 -14944.0061 True
MI SE 37568.8591 0.0 34833.8362 40303.882 True
-----

```

El tamaño de la empresa también influye sobre el salario, con las pequeñas empresas siendo las que dan el menor salario y las medianas brindando en promedio \$10,000 más que las empresas grandes a sus ingenieros.

group1	group2	meandiff	p-adj	lower	upper	reject
L	M	10273.9046	0.0	5747.645	14800.1642	True
L	S	-51407.2885	0.0	-62493.9786	-40320.5985	True
M	S	-61681.1931	0.0	-71936.7124	-51425.6739	True

Respuesta a preguntas de investigación

- 1) Se puede apreciar un aumento significativo en el salario de los ingenieros, en promedio \$51,600 anualmente más en el 2024 que en el 2020. Cada año ha aumentado por lo menos \$10,000, excluyendo entre el 2023 y el 2024, donde el salario anual promedio bajo unos \$6,000 dólares, lo cual puede indicar que el salario se está estabilizando.
- 2) Estados Unidos y Canadá ofrecen los salarios más altos, en promedio unos \$60,000 más que el resto de los países. En tercer y cuarto lugar tenemos a Alemania y el Reino Unido, respectivamente, con un salario rondando los \$70,000.
- 3) Todas las variables presentan un efecto ya sea moderado o fuerte sobre el salario anual, sin embargo las más significativas resultaron ser el país origen de la empresa, el puesto, nivel de experiencia y el año de empleo.

Directrices para publicar y utilizar datos abiertos (establecidas por Kaggle)

- **Licencia abierta y accesible:**

El conjunto de datos utiliza la licencia **CC0: Public Domain**, la cual es una de las licencias más abiertas disponibles. Esta licencia permite que los datos sean utilizados, modificados y redistribuidos sin restricciones, tanto para fines comerciales como no comerciales. Esto fomenta la libre circulación de información y asegura que no haya limitaciones legales que puedan impedir su reutilización.

- **Protección de la privacidad y anonimización:**

Los datos están anonimizados, es decir, cualquier información que pueda identificar a individuos específicos ha sido eliminada o modificada. Este enfoque asegura el cumplimiento con regulaciones de privacidad, como el GDPR en Europa, y fomenta la publicación de datos abiertos éticos.

- **Propósito claro y accesibilidad:**

La descripción del conjunto de datos especifica claramente para qué puede ser utilizado. Por ejemplo, analiza tendencias salariales en ciencia de datos, incluyendo factores como nivel de experiencia, tipo de empleo y el impacto del trabajo remoto. Este tipo de orientación ayuda a los usuarios a entender los posibles casos de uso, lo que incrementa el impacto práctico del conjunto.

- **Etiquetado y clasificación:**

Kaggle emplea un sistema de **tags** que facilita la búsqueda y categorización de conjuntos de datos. En este caso, las etiquetas son **Business, Education, Data Analytics y Data Visualization**, lo que indica las áreas de enfoque y posibles aplicaciones del conjunto.

- **Transparencia en la calidad de los datos:**

El sistema de Kaggle incluye un puntaje de **usabilidad** (en este caso, 8.82). Este indicador evalúa qué tan bien preparado está el conjunto de datos para ser usado por la comunidad. Esto incluye factores como limpieza, formato y facilidad de interpretación, ofreciendo a los usuarios una referencia rápida sobre la calidad del recurso.

- **Frecuencia de actualización:**

Aunque no se especifica en este caso, la sección sobre la frecuencia de actualización ("Expected update frequency") es un espacio destinado a informar a los usuarios sobre la regularidad con que se actualizan los datos. Esto fomenta la confianza en la actualidad y relevancia del conjunto.

Conclusiones

El informe concluye que la ubicación geográfica y el puesto desempeñado son factores clave que determinan los salarios en el sector tecnológico. Estados Unidos y Canadá ofrecen los salarios más altos, con ingenieros ganando significativamente más que en países como España o Alemania. Además, los roles como ingeniero en aprendizaje de máquina, investigador y científico de datos destacan como los mejor remunerados, mostrando diferencias salariales marcadas respecto a otros puestos, según análisis estadísticos avanzados.

Asimismo, se evidencia que el nivel de experiencia y el tamaño de la empresa tienen un impacto considerable en la compensación económica. Los desarrolladores senior ganan, en promedio, mucho más que los junior, mientras que los expertos superan a los seniors en ingresos anuales. En cuanto al tamaño de la empresa, aquellas de tamaño mediano tienden a ofrecer salarios más altos que las grandes, lo que podría estar relacionado con incentivos para atraer y retener talento en un entorno competitivo.

Bibliografía

- *Delikkaya, Y. (2024). Data Science Salaries Dataset. Retrieved from <https://www.kaggle.com/datasets/yusufdelikkaya/datascience-salaries-2024>*
- *Blog, G. (2024). Introduction to ANOVA for Statistics and Data Science (with COVID-19 Case Study using Python). Retrieved from <https://www.analyticsvidhya.com/blog/2020/06/introduction-anova-statistics-data-science-covid-python/>*
- *Dzingwa, K. (2024). Exploring Post-Hoc Tests in Statistical Inference: Enhancing ANOVA Analysis with Python. Retrieved from <https://medium.com/@lomso.dzingwa/exploring-post-hoc-tests-in-statistical-inference-enhancing-anova-analysis-with-python-72ef43747119>*